

TETRAFOSFOR GEPTASULFID ASOSIDA BORADIGAN OKSIDLANISH-QAYTARILISH JARAYONINI TURLI XIL METODLAR YORDAMIDA REAKSIYA TENGLAMASINI TENGLASHTIRISH USULLARI

Pardayev Ulug'bek Xayrullo o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti

“Aniq-tabiiy fanlar va jismoniy madaniyat” fakulteti,

Kimyo ta'lim yo'nalishi 240-guruh talabasi.

Annotasiya. Tetrafosfor geptasulfid qatnashgan oksidlanish-qaytarilish reaksiya tenglamalarning yechimini topishda boshqa oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida keng ishlatiladigan elektron balans va ion-elektron usullari muammolarga duch keladi, ya'ni P_4S_7 dagi fosfor va oltingugurtning oksidlanish darajalarini aniqlashda qiyinchilik mavjud. Shu sababli P_4S_7 qatnashgan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini yangi usullardan foydalanib ishlash to'g'ri natija beradi

Kalit so'zlar: Tetrafosfor geptasulfid, oksidlanish-qaytarilish, reaksiya, tenglama, elektron balans, ion-elektron, fosfor, oltingugurt, oksidlanish daraja.

Odatdagi oksidlanish-qaytarilish reaksiya tenglamalar yechimini elektron balans va ion-elektron usullari yordamida hisoblanadi. Ushbu usullarda yechim olish uchun oksidlangan va qaytarilgan moddalar tarkibidagi oksidlanish darajasi o'zgargan ya'ni atom tarkibidan elektron chiqargan hamda elektron qabul qilgan atomlar ajratib olinadi, so'ngra oksidlanish darajalariga qarab hisoblash ishlari amalga oshadi. [5]

Barchasi moddalarimiz uchun ushbu usul amal qilmay qoladi, masalan organik moddalar oksidlanish-qaytarilish tenglamasida avval reaksiyaga kirishayotgan va hosil bo'lgan organik moddalarning strukturasi yoziladi. Oksidlanish darajasi o'zgarganlari ajratib hisoblash ishlari olib boriladi. P_4S_7 qatnashgan oksidlanish-qaytarilish reaksiya tenglamasini tenglashtirishning turli usullari mavjud:

1-usul: Quyidagi reaksiya tenglamasida koeffitsiyent tanlashda P_4S_7 ning oksidlanish darajasini 0(nol)ga teng deb qabul qilanadi va hisoblash ishlari amalga oshiriladi. [6]

2-usul: Quyidagi reaksiya tenglamasida P_4S_7 ning oksidlanish darajasini aniqlashda qiyinchilik borligi sababli strukturasi dan valentliklari aniqlanadi, so`ngra fosfor va oltingugurt nisbiy elektromanfiyliklari asosida oksidlanish darajalari topib olinadi.^[4]

Fosforning oksidlanish darajasini X va oltingugurtning oksidlanish darajasini Y deb belgilanadi.

P_4S_7 ning α -strukturasi ga asosan valentliklar: 2 dona fosfor V; 2 dona fosfor III; 7 dona oltingugurt II ^{[1][2]}

Endi fosfor va oltingugurt nisbiy elektromanfiyliklari mos ravishda $N.E.M_{(P)}=2.1$ $N.E.M_{(S)}=2.5$ ^[3] Nisbiy elektromanfiylik katta bo`lgan element atomi nisbiy elektromanfiylik kichik bo`lgan element atomidan elektronni tortib oladi. Demak, nisbiy elektromanfiylik kichik bo`lgan element atomi elektronini berib + ishora, nisbiy elektromanfiylik katta bo`lgan element atomi elektronni olib – ishorali oksidlanish darajalarni namoyon etadi. Ushbu moddaning α -strukturasi da fosfor-fosfor bog` (ko`prik) mavjudligi sababli 2 dona fosfor +3 oksidlanish darajasi emas, +2 oksidlanish darajasini aks ettirdi. Oksidlanish darajalar: 2 dona fosfor +5; 2 dona fosfor +2; 7 dona oltingugurt -2.

P_4S_7 ning β -strukturasi ga asosan valentliklar: 2 dona fosfor V; 2 dona fosfor III; 7 dona oltingugurt II ^{[1][2]}

Oksidlanish darajasida yuqoridagi kabi +,- ishoralarni nisbiy elektromanfiylikdan aniqlandi. Ushbu moddaning β -strukturasi da fosfor-fosfor bog` (ko`prik) mavjudligi sababli: 1 dona fosfor +5; 1 dona fosfor +4; 1 dona fosfor +3; 1 dona fosfor +2; 7 dona oltingugurt -2 oksidlanish darajalarni namoyon etdi.^[5]

3-usul: Quyidagi reaksiya tenglamasida P₄S₇ning oksidlanish darajasini aniqlashda P₄S₇ning strukturasi yozmagan holda, fosfor va oltingugurt nisbiy elektromanfiyliklari asosida + yoki – ishora topib olinadi, so`ngra jami oksidlanish darajalaridan 2 noma`lum tenglama tuzib, aniqlanadi.

N.E.M_(P)=2.1, N.E.M_(S)=2.5 [3] Nisbiy elektromanfiyligi katta bo`lgan element atomi nisbiy elektromanfiyligi kichik bo`lgan element atomidan elektronga moyilligi yuqori bo`lganligi sababli elektron tortib oladi. Nisbiy elektromanfiyligi kichik bo`lgan element atomi elektronini berib + ishora, nisbiy elektromanfiyligi katta bo`lgan element atomi elektronni olib – ishorali oksidlanish darajalarni namoyon etadi. Demak, oltingugurt – ishorali, fosfor esa + ishorali oksidlanish darajalarni namoyon etgan. Oltingugurtning – ishorali oksidlanish darajasi yagona –2. Fosforniki esa +3 va +5 oksidlanish darajalari mavjudligidan foydalanib tenglama tuzib olamiz.

Fosforning +3 va +5 oksidlanish darajalarida X va Y dona bor deb olamiz.

$$\begin{cases} X+Y=4 & +3 \text{ va } +5 \text{ oksidlanish darajadagi fosforlar yig`indisi } 4 \\ +3X+5Y=14 & +3 \text{ va } +5 \text{ oksidlanish darajadagi fosforlarning barchasi } 14 \text{ dona elektron bergan} \end{cases}$$

$$\begin{cases} X+Y=4 * 3 \\ +3X+5Y=14 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3X+3Y=12 (-) \\ +3X+5Y=14 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} +3X-3X+5Y-3Y=14-12 \\ 2Y=2; Y=1; X=3 \end{cases} [7]$$

Tenglama natijasiga ko`ra +3 oksidlanish darajadagi fosfordan 3, +5 oksidlanish darajadagi fosfordan 1 dona bor ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uchi.ru/otvety/questions/znacheniya-minimalnoy-i-maksimalnoy-stepeni-okisleniya-fosfora-sootvetstvenno-ravny-1-5-i>
2. <http://ru.solverbook.com/spravochnik/ximiya/stepen-okisleniya/stepen-okisleniya-sery/>
3. <https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/elektrotricitelnost-18845/re-d48636e5-fc98-49bc-aa70-ca5a271dce44>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:P4S7.png>
5. N.L.Glinka “Umumiy Ximiya” Toshkent-1968.
Sahifalar:241-245, 386-387, 449-452.
6. N.A.Parpiyev, A.G.Muftaxov, H.R.Raximov “Anorganik kimyo”
Toshkent-2003. Sahifalar:96-101, 162-163
7. <https://fayllar.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-to-v20.html?page=6>